

**INSTITUTO DE LA JUDICATURA.
(CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL)**

**MAESTRIA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL
TEORIAS DEL DERECHO Y DE LA CIENCIA JURIDICA.**

**TEORÍA JURÍDICA CONTEMPORÁNEA
Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA**

**TEST DE RACIONALIDAD
CASO R (BRIDGES) V CC SOUTH WALES & ORS**

PROFESOR: DR. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ.

ALUMNA: GLADIS ADRIANA RIVERA BAÑOS.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 25 DE JUNIO DE 2026.

Introducción

Muy a menudo todos hemos pasado por enfrente de cámaras de vigilancia públicas o privadas, que se encuentran colocadas en casas, negocios, calles, avenidas, centros comerciales, o inclusive en oficinas gubernamentales o en corporaciones policíacas, etc. Algunas de estas cámaras han sido de utilidad para las autoridades en alguna investigación de un delito.

Sin embargo, te has preguntado alguna vez, que pasa con la información que es captada al momento que pasas por ese lugar, pues tu imagen, tus datos biométricos se quedan grabados en el archivo de esa cámara por un tiempo, y que pasa si la autoridad policial utiliza esa información para ser analizada y comparada para dar con el paradero de cierto delincuente que no ha podido ser capturado.

Pues bien, ese fue el caso de Edward Bridges, un activista del Reino Unido, quien el 3 de octubre del 2018, demandó al Jefe de Policía de Gales del Sur en el Reino Unido, por el uso de tecnología de reconocimiento facial automático ya que había implementado un sistema de Localización por Reconocimiento Facial Automático, el cual funcionaba escaneando rostros de forma masiva en espacios públicos, los contrastaba con bases de datos de sospechosos, personas fugadas, personas que pudieran necesitar protección, o cuya asistencia a un evento pueda resultar especialmente preocupante, esta tecnología fue utilizada el 21 de diciembre de 2017 y el 27 de marzo del 2018 en lugares públicos de forma masiva. Este caso terminó en un hito legal, que será analizado en este artículo.

TEST DE RACIONALIDAD (RAZONABILIDAD) CASO R (BRIDGES) V CC SOUTH WALES & ORS

Iniciemos este análisis exponiendo los argumentos utilizados por las partes en este Proceso y en qué consistió la sentencia:

Edward Brindges (Demandante), su demanda se basó en la violación al derecho a la privacidad, el derecho a la Libertad de Expresión, y el derecho de reunión, provocado por el uso de la tecnología de reconocimiento facial automático, pues al ser capturados los datos biométricos de las personas sin su consentimiento, contraviene a la Ley de Protección de Datos personales, así mismo argumentó que el uso del reconocimiento facial automático llevaba a efectos discriminatorios y violaba el deber de igualdad en el sector público.

Jefe de la Policía de Gales del Sur (Demandado), argumentó que la Policía tenía una licencia para utilizar el software de reconocimiento facial automático “NeoFace Watch” y que cumplía con el artículo 8 de la CEDH, expuso que el fin legítimo del uso de esta tecnología es prevenir el crimen ya que detecta a personas fugadas, sospechosos de haber cometido delitos, personas que puedan necesitar protección, o cuya asistencia a un evento pueda resultar especialmente preocupante, o que sean de interés para el servicio de inteligencia policial y personas vulnerables, datos que se encontraban en una lista de vigilancia y los datos que no se encontraban en esa lista eran borrados de forma inmediata y automática, refutando que fuera una vigilancia masiva e indiscriminada, también refirió que ese sistema se utilizó en cincuenta ocasiones entre mayo de 2017 y abril de 2019, en eventos públicos y que la ciudadanía había sido informada de dicha utilización.

Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Determinación), El 11 de agosto de 2020, la corte determinó que el uso Policial de la tecnología del reconocimiento facial biométrico (AFR) era ilegal, ya que violaba derechos fundamentales, principalmente vulneraba el Derecho a la Privacidad, la Protección de datos y las leyes de derechos humanos, pues la injerencia no concordaba con la Ley, también otorgaba a los oficiales de la policía discrecionalidad excesiva para decidir a quién incluir en las listas de vigilancia y el lugar en el que sería desplegada la tecnología; así mismo, el impacto en la Protección de Datos, era deficiente, ya que no se tomó en cuenta el riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos de quienes su información fue procesada por el sistema; no existía certeza de que el software de reconocimiento facial fuera utilizado de manera correcta y que no estuviera sesgado por motivos de raza o sexo, por lo que podría incumplir con las obligaciones de igualdad (CASO R (BRIDGES) V CC SOUTH WALES & ORS , 2020).

Una vez observado el antecedente de la problemática y el fallo recaído a este caso, es momento de analizar la sentencia bajo un test de racionalidad, mejor conocido como test de razonabilidad:

Primeramente, analicemos la sentencia, cuya finalidad fue proteger los derechos fundamentales, ante un uso excesivo de una tecnología biométrica:

El derecho a la Privacidad que se encuentra contemplado en el artículo 8 de la Comisión Europea de Derechos Humanos, en cuanto a este derecho, el tribunal determinó que la intervención en la privacidad, por parte de la policía, no estaba justificada y era desproporcional, pues no cumplía con los estándares preestablecidos de necesidad.

Derecho a la Protección de Datos, cimentado en la Ley de Protección de Datos de 2018, siendo una ley fundamental del Reino Unido, que regula el manejo, almacenamiento y procesamiento de la información personal de los ciudadanos, a quienes les otorga el derecho de saber que datos personales tienen empresas y solicitar, en su caso, la eliminación o corrección de los mismos, por lo que la

autoridad determinó que el sistema escaneaba rostros indiscriminadamente lo que lo convertía en un procesamiento ilegal de datos biométricos.

Deber a la Igualdad en el sector público en el Reino Unido, establecido en el artículo 149 de la Ley de Igualdad de 2010, que requiere que las autoridades y organismos públicos consideren como sus decisiones, implementación de políticas públicas y de servicios impactan en la igualdad de la sociedad, por lo que el objetivo principal es la eliminación la discriminación entre los ciudadanos, reduciendo prejuicios entre los grupos sociales, es por lo que el Tribunal resolvió que el hecho de que la policía no tuviera un protocolo para la utilidad del software, que fuera claro en decir dónde y cómo debía implementarse, lo que daba como consecuencia que al utilizarlo se infringieran los derechos de los ciudadanos.

Es así como llegamos al principal objetivo del presente análisis, el **Test de Racionalidad** de la sentencia que nos ocupa:

Fin legítimo de la autoridad administrativa

Por lo tanto, el fin de la autoridad policial, como lo dice la sentencia, era la utilización de la tecnología para **la prevención de delitos**, que se encuentra dentro de sus facultades de seguridad, lo cual si es un fin legítimo, es decir, el uso de la tecnología si era justificado para la prevención del delito, empero no así, la captura de los datos biométricos de forma masiva, sin el consentimiento de los ciudadanos, el no tener un protocolo para la utilización de los datos biométricos adquiridos, equivale a un impacto desproporcionado en los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de privacidad.

Conexión lógica de la prevención del delito y el uso de software de reconocimiento facial automático.

En teoría si existe una conexión lógica en el uso de un software de reconocimiento facial automático y el fin perseguido por la policía que es la prevención del delito, pues, este sistema al ser en vivo permitía identificar en tiempo real a personas buscadas por la comisión de una falta o un delito, sin embargo, la utilización de este software de reconocimiento facial automático no era muy efectivo, ya que como lo reconoce el demandado, al utilizarse el 21 de diciembre de 2017, se logró el arresto de dos personas, y el 27 de marzo de 2018, no se llevó a cabo ningún arresto, pero, la captura de información biométrica fue masiva, aunado a que es sin la autorización de los ciudadanos, por lo que es desproporcional el beneficio que se podría tener su utilidad y la afectación a la ciudadanía.

No arbitraria o absurda

La utilización de este programa puede que no sea absurda, pues como ya se explicó, puede ser una herramienta útil para la prevención del delito, empero, la forma en la que se abordó su utilización, si fue arbitraria y contraria a la legalidad, pues fue vulneraba la protección de los derechos humanos, siendo así que el Tribunal en la sentencia reconoció que la prevención del delito es un objetivo legítimo, pero, esto no justifica los métodos de vigilancia arbitrarios ni el procesamiento intensivo de datos biométricos sin lineamientos claros y legales, ya que su aplicación, de esa forma, no ayudaría a bajar o prevenir delitos, por lo menos, no de forma masiva y legal.

Ahora bien, el Tribunal de apelación realizó en esta sentencia, reflexiones y argumentos teóricos (*obiter dicta*) (ROGELIO, pág. 18) relevantes que versan sobre, el primero sobre el hecho de que deben existir límites y estatutos sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial automatizado, que sean claras y precisas en imponer reglas de donde se puede utilizar ese tipo de software y quien puede ser incluido en la lista y quien puede manejar esa lista de vigilancia; el segundo, es

referente a la evaluación que se realice del impacto que provoque la herramienta tecnológica, en la protección de datos, pues esta evaluación debe ser exhaustiva debiendo demostrar la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos; el tercero, en este punto se abordó el tema respecto del deber a la Igualdad en el sector público en el Reino Unido, es decir, aun y cuando en la sentencia se determinó que no existía evidencia de que el software tuviera un algoritmo racial o sesgado, se impuso la obligación a la policía (quien maneje el software) para que verificara que efectivamente este programa no operara con vicios raciales.

Con lo vertido anteriormente, se observa que el Tribunal de Apelación, no descartó o eliminó el uso del Software de reconocimiento facial automático, solo impuso reglas para ser utilizado, pues si bien es cierto que es un herramienta de gran utilidad, es mejor si se utiliza de una forma en la que no transgreda derechos humanos de la ciudadanía.

Conclusión

Esta sentencia es histórica del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales librada en el año 2020, pues por una parte dictaminó la ilegalidad del uso de un sistema de reconocimiento facial automatizado por parte de la Policía para la prevención del delito, ya que la forma en la que se llevó a cabo la utilización, violentaba el derecho a la privacidad, a la protección de datos y al principio de igualdad de los ciudadanos, pues el sistema escaneaba, en tiempo real, sin autorización, los rostros de las personas que pasaban por las cámaras de circuito cerrado, por lo que sus datos biométricos eran escaneados y comparados con una lista de personas buscadas por la policía de Gales del Sur, y por otra parte, no prohibió el uso de reconocimiento facial policial de forma absoluta, sino que estableció una forma o modelo que obliga a la policía a justificar la proporcionalidad, evaluar con sesgos algorítmicos para así evitar la discriminación, por lo que se considera un parteaguas global en la regulación de la inteligencia artificial, ya que estableció criterios y lineamientos fundamentales respecto a la privacidad y el uso de tecnologías biométricas en el sector público.

Bibliografía

CASO R (BRIDGES) V CC SOUTH WALES & ORS (TRIBUNAL DE APELACIÓN DEL REINO UNIDO 2020).

ROGELIO, L. S. (s.f.). R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police (Clase en Diapositivas).